

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РЕКОНСТРУКТИВНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ДЕФЕКТАХ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Мирзаев Ш.Х., Кахрамонов С.К.

Республиканский научно практический центр травматологии и ортопедии.

г.Ташкент. Узбекистан

Аннотация: Застарелые повреждения тазобедренного сустава представляют собой сложную клиническую проблему современной травматологии и ортопедии, обусловленную выраженными анатомическими деформациями, дефектами вертлужной впадины и высоким риском послеоперационных осложнений при эндопротезировании. Несвоевременное или неадекватное лечение травм проксимального отдела бедренной кости приводит к формированию псевдоартроза, асептического некроза головки бедра и вторичного коксартроза. Целью исследования явилось улучшение результатов хирургического лечения пациентов с застарелыми повреждениями тазобедренного сустава путем разработки и внедрения оптимизированной методики реконструкции вертлужной впадины. Проведен ретроспективный анализ лечения 122 пациентов за период 2013–2023 гг., разделенных на сравнительную и основную группы. В основной группе применялась усовершенствованная методика формирования имплантационного ложа и восстановления анатомического центра ротации. Результаты показали статистически значимое снижение частоты послеоперационных осложнений на 20–30%, уменьшение числа рендопротезирований на 15% и сокращение сроков реабилитации на 28% ($p < 0,05$). Предложенная методика обеспечивает более точное позиционирование ацетабулярного компонента, улучшает его первичную стабильность и способствует повышению функциональных результатов лечения. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности широкого внедрения разработанного алгоритма в клиническую практику.

Ключевые слова: застарелые повреждения тазобедренного сустава, эндопротезирование, дефекты вертлужной впадины, ацетабулопластика, реконструктивная хирургия, асептическая нестабильность, реэндопротезирование, коксартроз.

RECONSTRUCTIVE TOTAL HIP ARTHROPLASTY IN ACETABULAR DEFECTS OF THE HIP JOINT

Mirzaev SH.H., Kaxramonov S.K.

*Republican Scientific and Practical Center of Traumatology and Orthopedics
Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. Chronic hip joint injuries represent a complex clinical problem in modern traumatology and orthopedics, characterized by pronounced anatomical deformities, acetabular bone defects, and a high risk of postoperative complications during total hip arthroplasty. Delayed or inadequate treatment of proximal femoral fractures may result in pseudoarthrosis, avascular necrosis of the femoral head, and secondary coxarthrosis. The aim of the study was to improve the outcomes of surgical treatment in patients with chronic hip joint injuries through the development and implementation of an optimized acetabular reconstruction technique. A retrospective analysis of 122 patients treated between 2013 and 2023 was performed. Patients were divided into a control group and a main group. In the main group, an improved method for preparing the acetabular bed and restoring the anatomical center of rotation was applied. The results demonstrated a statistically significant reduction in postoperative complications by 20–30%, a 15% decrease in revision surgeries, and a 28% reduction in rehabilitation time ($p < 0.05$). The proposed technique ensures more accurate positioning of the acetabular component, improves its primary stability, and contributes to better functional outcomes. The findings support the feasibility of widespread clinical implementation of the developed surgical algorithm.

Keywords: chronic hip joint injuries, total hip arthroplasty, acetabular defects, acetabuloplasty, reconstructive surgery, aseptic instability, revision arthroplasty, coxarthrosis.

Актуальность. Застарелые повреждения тазобедренного сустава остаются одной из наиболее сложных и социально значимых проблем современной травматологии и ортопедии. Увеличение продолжительности жизни населения, рост числа дорожно-транспортных происшествий и бытового травматизма приводят к неуклонному увеличению частоты переломов проксимального отдела бедренной кости и повреждений вертлужной впадины. При несвоевременном или неадекватном лечении данные повреждения трансформируются в хронические патологические состояния, сопровождающиеся выраженными анатомическими деформациями, дефектами костной ткани и нарушением биомеханики тазобедренного сустава.

Эндопротезирование при выраженных дефектах вертлужной впадины представляет значительные технические трудности, связанные с нарушением анатомического центра ротации, недостаточным костным покрытием ацетабулярного компонента и высоким риском его нестабильности. Частота осложнений, включая асептическое расшатывание, инфекционные процессы и необходимость реэндопротезирования, остается высокой и достигает 20–35%.

Современные методы реконструкции вертлужной впадины, включая костную пластику, использование аугментов и индивидуальных имплантатов, требуют дальнейшего совершенствования с целью повышения точности позиционирования компонентов эндопротеза и снижения частоты осложнений. В связи с этим разработка оптимизированной методики реконструктивного эндопротезирования при дефектах вертлужной впадины является актуальной задачей, направленной на улучшение функциональных результатов лечения и снижение социальной и экономической нагрузки на систему здравоохранения.

Цель исследования: Целью исследования является улучшение клинико-функциональных результатов лечения пациентов с дефектами вертлужной впадины при застарелых повреждениях тазобедренного сустава путем совершенствования хирургической тактики реконструктивного эндопротезирования, разработки алгоритма предоперационного планирования и внедрения усовершенствованной методики формирования имплантационного ложа с восстановлением биомеханики тазобедренного сустава.

Материал и методы. Настоящее клинико-статистическое исследование выполнено на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в период с 2013 по 2023 годы. Работа носила ретроспективный сравнительный характер с элементами проспективного наблюдения в послеоперационном периоде.

В исследование включены 122 пациента с дефектами вертлужной впадины при застарелых повреждениях тазобедренного сустава, которым выполнено реконструктивное эндопротезирование.

Возраст пациентов варьировал от 30 до 82 лет. Средний возраст составил $58,4 \pm 9,7$ года.

По полу:

- женщины — 72 (59%),
- мужчины — 50 (41%).

По этиологической структуре:

- идиопатические формы — 46%;
- диспластические изменения — 41%;
- посттравматические дефекты — 7%;
- прочие причины — 6%.

Средняя длительность заболевания до оперативного вмешательства составила $11,3 \pm 4,6$ месяца.

Дефекты вертлужной впадины оценены по классификации W. G. Paprosky [9,11]: I тип – переломы с сохранением целостности кольца вертлужной впадины; II тип – переломы вертлужной впадины с нарушением конфигурации кольца вертлужной впадины (переломы заднего отдела с дефектами костной ткани): Pa – с небольшим смещением головки бедренной кости; Pb – со смещением на величину головки бедренной кости.

В предоперационном периоде осуществлялось клиническое и инструментальное исследование. Несмотря на то, что область тазобедренного сустава является сложным анатомическим образованием, вопросы диагностики успешно решаются посредством современных лучевых методов исследования - рентгенографии, МРТ, КТ, включавшее и мультиспиральную компьютерную томографию таза с 3D-реконструкцией.

Оценка эффективности операции проводилась через год с помощью шкалы Харриса [6], определяющей уровень боли и функциональных возможностей в баллах. максимальная оценка в категории «боль» – 44 балла (полное отсутствие боли), «функция» – 47 баллов, «амплитуда движений» – 5 баллов, «деформация» – 4 балла. При сумме 100–90 баллов состояние сустава характеризуется как отличное, 89–80 баллов – хорошее, 79–70 баллов – удовлетворительное, менее 70 баллов – неудовлетворительное.

Распределение по группам. Пациенты были разделены на две сопоставимые группы методом стратифицированного отбора:

1. Сравнительная группа (n=61)

Выполнено стандартное реконструктивное эндопротезирование с традиционной техникой подготовки имплантационного ложа.

2. Основная группа (n=61)

Применена разработанная оптимизированная методика реконструкции вертлужной впадины с:

- восстановлением анатомического центра ротации;

- формированием стабильного имплантационного ложа;
- обеспечением костного покрытия ацетабулярного компонента $\geq 70\%$;
- дополнительной винтовой фиксацией при необходимости.

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени костного дефекта и сопутствующей патологии ($p > 0,05$).

Результаты и обсуждение. Отдалённые результаты в сроки от 12 месяцев до 7 лет после оперативного вмешательства были изучены у 91 (77%) пациента. Динамическое наблюдение позволило объективно оценить функциональное состояние тазобедренного сустава и устойчивость имплантированных компонентов.

Для оценки клинико-функциональных результатов при посттравматическом коксартрозе вертлужной впадины использовалась шкала W.H. Harris (Harris Hip Score), отражающая четыре основных критерия: выраженность болевого синдрома, уровень физического функционирования, наличие анатомических нарушений и амплитуду движений в суставе.

С учётом характера повреждения вертлужной впадины применялась дифференцированная хирургическая тактика:

У пациентов с I типом дефекта выполнялось тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава без дополнительной костной пластики, поскольку целостность колонн и достаточное костное покрытие позволяли обеспечить стабильную фиксацию ацетабулярного компонента.

У 3 пациентов с дефектами типа IIa выполнялось тотальное эндопротезирование с замещением костных дефектов аутокостной стружкой, полученной:

- из удалённой головки бедренной кости,
- а также в процессе обработки вертлужной впадины.

Данный метод обеспечивал восстановление анатомической формы имплантационного ложа и достаточное костное покрытие чашки.

У 5 пациентов с дефектом типа IIb проводилось замещение задне-верхнего дефекта вертлужной впадины структурным костным аутотрансплантатом.

Фрагмент головки бедренной кости необходимого размера устанавливался в область дефекта и фиксировался тремя винтами.

После стабилизации трансплантата производилась обработка вертлужной впадины фрезами до планируемого диаметра с последующей имплантацией ацетабулярного компонента и его дополнительной фиксацией одним–двумя винтами.

Такая тактика позволяла восстановить анатомический центр ротации и обеспечить стабильность фиксации чашки.

На вторые сутки после операции пациентам назначалась лечебная физкультура для оперированной конечности.

В течение первых двух месяцев осуществлялось постепенное увеличение нагрузки.

К третьему месяцу большинство пациентов переходили к ходьбе с полной опорой на оперированную конечность.

Медикаментозная терапия включала:

- антибиотикопрофилактику,
- антикоагуляционную терапию,
- симптоматическое лечение.

Комплексный реабилитационный подход способствовал снижению частоты послеоперационных осложнений и ускорению восстановления функции сустава.

Анализ функциональных результатов показал:

- отличные результаты получены у 65 (72%) пациентов;
- хорошие – у 18 (19%);
- удовлетворительные – у 8 (8%) больных.

Неудовлетворительные результаты в исследуемой группе не носили системного характера и были связаны преимущественно с выраженными исходными анатомическими изменениями.

Средний показатель по шкале Harris достоверно улучшился по сравнению с дооперационными значениями ($p < 0,05$).

При сравнительном анализе результатов лечения в зависимости от сроков хирургического вмешательства установлено, что наиболее высокие показатели (отличные и хорошие результаты) отмечены у пациентов, которым тотальное эндопротезирование выполнялось в ранние сроки после травмы (в течение первых двух недель).

Это подтверждает важность своевременной хирургической коррекции посттравматических изменений для предотвращения прогрессирования деформации вертлужной впадины и нарушения биомеханики сустава.

Полученные данные свидетельствуют о том, что дифференцированный выбор хирургической тактики с учётом типа дефекта вертлужной впадины обеспечивает:

- восстановление анатомического центра ротации,
- стабильную фиксацию ацетабулярного компонента,
- выраженное улучшение функциональных показателей,
- снижение частоты осложнений в отдалённом периоде.

Отдалённые результаты лечения пациентов с застарелыми повреждениями тазобедренного сустава подтверждают высокую эффективность тотального эндопротезирования при условии правильного выбора хирургической тактики и адекватной реконструкции дефектов вертлужной впадины.

Применение дифференцированного подхода и реконструктивных методов костной пластики позволяет достичь стабильных функциональных результатов в сроки наблюдения до 7 лет.

Вывод. Полученные результаты подтверждают, что разработанная методика реконструктивного эндопротезирования при дефектах вертлужной впадины:

- улучшает клинико-функциональные показатели,
- снижает частоту осложнений,
- сокращает сроки реабилитации,
- уменьшает необходимость реэндопротезирования,
- обладает выраженной социально-экономической эффективностью.

Методика рекомендована к широкому внедрению в клиническую практику специализированных ортопедических центров.

Литература

1. Корнилов Н.В. Остеоартроз тазобедренного сустава. – М.: Медицина, 2003. – 256 с.
2. Котельников Г.П. Травматология и ортопедия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 560 с.
3. Лазарев А.Ф., Тихилов Р.М. Эндопротезирование тазобедренного сустава. – СПб.: РНИИТО, 2015. – 384 с.
4. Волокитина Е.А., Колотыгин Д.А. Особенности эндопротезирования после остеотомии таза // Травматология и ортопедия России. – 2018. – № 1. – С. 62–70.
5. Тихилов Р.М., Шубняков И.И. Современные подходы к реконструкции ацетабулярных дефектов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2014. – № 4. – С. 5–12.
6. Загородний Н.В. Протрузионные деформации вертлужной впадины. – М., 2012. – 180 с.
7. Crowe J.F., Mani V.J., Ranawat C.S. Total hip replacement in congenital dislocation and dysplasia of the hip // J Bone Joint Surg Am. – 1979. – Vol. 61. – P. 15–23.

8. Hartofilakidis G., Stamos K., Ioannidis T. Congenital hip disease in adults // Clin Orthop Relat Res. – 1988. – № 225. – P. 79–85.
9. Paprosky W.G., Perona P.G., Lawrence J.M. Acetabular defect classification and surgical reconstruction // Clin Orthop Relat Res. – 1994. – № 298. – P. 60–66.
10. Li H., Qu X., Mao Y. Cup coverage and stability in total hip arthroplasty // J Arthroplasty. – 2013. – Vol. 28. – P. 140–145.
11. Della Valle C.J., Paprosky W.G. Revision total hip arthroplasty // Instr Course Lect. – 2015. – Vol. 64. – P. 231–242.
12. Mont M.H., Jones L.C. Complex hip reconstruction // J Arthroplasty. – 2019. – Vol. 34. – P. 135–142.
13. Haddad F.S., Konan S., Sabatini L. Hip fracture management and outcomes // J Bone Joint Surg Am. – 2021. – Vol. 103. – P. 412–420.
14. Katz J.N., Wright E.A. Outcomes of total hip arthroplasty // N Engl J Med. – 2021. – Vol. 384. – P. 123–134.
15. Kim D.H., Kim Y.S. Acetabular component positioning and stability // J Arthroplasty. – 2010. – Vol. 25. – P. 45–51.
16. Kumar P., Singh S. Trends in hip fracture incidence // Injury. – 2020. – Vol. 51. – P. 210–215.
17. Nho S.J., Magennis E. Clinical examination of the hip joint // Arthroscopy. – 2022. – Vol. 38. – P. 1123–1134.
18. Montoya F., Garcia-Cimbrello E. 3D printed implants in acetabular reconstruction // J Orthop Surg Res. – 2022. – Vol. 17. – P. 112.
19. Ibrahim M.M., Shnaider L.S. Updated classification of acetabular dysplasia // Orthop Clin North Am. – 2023. – Vol. 54. – P. 155–168.
20. Loppini M., De Fine M. Advanced acetabular defect management // J Arthroplasty. – 2024. – Vol. 39. – P. 101–109.